

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17666338>

**UTAJONY SENS TRIA FORTEPIANOWEGO „A CRADLE SONG”
HANNY KULENTY**

Prof. Lubie Kijanowskiej-Kamińskiej,
która muzyka *Tria* poruszyła głęboko.

Абстракт

**ПРИХОВАНИЙ СЕНС ФОРТЕПІАННОГО ТРІО
«КОЛИСКОВА ПІСНЯ» ГАННИ КУЛЕНТИ**

Предметом аналізу та інтерпретації, зосереджених на структурно-семантичних аспектах музики, є Фортепіанне тріо «Колискова пісня» (1993) Ганни Куленти. Цей твір, що викликає у слухачів глибокі естетичні переживання, спонукає до роздумів про причини цього особливого стану. Які властивості твору викликають його, чому він залишає таке сильне і тривале враження у свідомості слухача? Спробою вербалізації цього естетичного досвіду є три обговорювані питання: (1) джерела естетичних рухів, (2) структурна зв'язність твору та виразні метаморфози основного музичного матеріалу композиції (колискова, яку Куленти написала багато років тому для своєї доньки Місі), та (3) приховані смисли Фортепіанного тріо, враховуючи також його автобіографічний аспект.

Ключові слова: Фортепіанне тріо, колискова пісня, приховані смисли, Ганна Куленти.

Abstract

***Anna Nowak. The hidden meaning of the Piano trio "A cradle song"
by Hanna Kulenty***

The subject of analyzes and interpretations, focused on the structural and semantic aspects of music, is the Piano Trio "A cradle song" (1993) by Hanna Kulenty. This composition, which triggers deep aesthetic experiences in listeners, prompts questions about the causes of this special state. What properties of the work cause it, why does it leave such a strong and lasting impression on the listener's mind? An attempt to verbalize this aesthetic experience are the three issues discussed: (1) the sources of aesthetic movements, (2) the structural coherence of the piece and the expressive metamorphoses of the basic musical material of the composition (a lullaby composed years ago by Kulenty for his daughter Misia), and (3) the hidden meanings of the Piano Trio, also taking into account its autobiographical aspect.

Keywords: Piano Trio, a cradle song, the hidden meanings, Hanna Kulenty.

I. Źródła poruszeń estetycznych

Doznanie estetyczne, które porusza głęboko odbiorcę po wysłuchaniu utworu muzycznego, skłania do stawiania pytań o przyczyny tego szczególnego stanu. Jakie własności dzieła je wywołują, dlaczego tak mocno i trwale odciska się ono w umyśle słuchacza? Próba zwerbalizowania owego doświadczenia przez badacza muzyki kieruje jego intuicję w pierwszej kolejności ku wartościom artystycznym, bowiem to one – o czym pisał w *Studiach estetycznych* Roman Ingarden – są podłożem wartości estetycznych¹⁹⁷. Wartości artystyczne, jako świadectwo doskonałości techniki kompozytorskiej, celowości zastosowanych środków ekspresji muzycznej, ujawniają jak organizacja utworu muzycznego pozwala artykułować jego emocjonalną treść. „Ekspresja jest wartością estetyczną”¹⁹⁸, „zawiera się w strukturze muzycznej”¹⁹⁹, dowodził Roger Scruton, zatem uczynienie przedmiotem refleksji teoretyczno-muzycznej własności strukturalno-brzmieniowych kompozycji jawi się jako pierwszy krok zgłębiania istoty dzieła muzycznego, aby poprzez rozpoznanie technik jego tworzenia docierać do jakości ekspresyjnych i znaczeń ulokowanych w jego ekspresji²⁰⁰.

Utworem muzycznym Hanny Kulenty, który stał się dla wielu jego odbiorców przedmiotem głębokich poruszeń estetycznych, jest *Trio fortepianowe „A cradle song”* powstałe w 1993 roku na zamówienie Konserwatorium Muzycznego w Arnhem (Holandia)²⁰¹. Był to czas, gdy technika kompozytorska i estetyka muzyczna Kulenty, ukształtowane – jak pisał Adrian Thomas – w „reakcji na współczesną polską historię muzyki i społeczno-polityczną oraz z rozwoju postmodernistycznych perspektyw zarówno na Wschód (polistylist), jak na Zachód (minimalizm [...] holenderski)”²⁰², ewoluowały. Ważnym środkiem wyrazu jej utworów stawać się zaczęła w tym czasie melodia i harmonika będące na usługach jakości ekspresyjnych i ich przebiegu dramaturgicznego. Podstawą kształtowania formy dzieła pozostawała technika nazwana „Polifonią łuków”, której założenia kompozytorka opisała w pracy magisterskiej²⁰³ w 1986 roku. W latach dziewięćdziesiątych jej poszukiwania formalne zaczęły jednak kierować się ku nowej technice, określonej „Transem w muzyce europejskiej”. Odpierając zarzuty dotyczące bliskości nowej techniki z założeniami muzycznego minimalizmu, Kulenty argumentowała, że „poza niektórymi [...] podobieństwami czysto estetycznymi, nie było nic więcej wspólnego. Zupełnie inna

¹⁹⁷ Roman Ingarden, *Wartości artystyczne i wartości estetyczne*, w: *Studia z estetyki*, vol. 3, PWN, Warszawa 1970, 266–87.

¹⁹⁸ Roger Scruton, *Estetyka muzyki*, tł. Zbigniew Skowron, PWM, Kraków 2024, s. 231.

¹⁹⁹ Ibidem, s. 430.

²⁰⁰ Zdaniem Scrutona „Znaczenie każdego elementu ulokowane jest w jego ekspresji”, ibidem, s. 273.

²⁰¹ Premierowe wykonanie utworu w interpretacji Krzysztofa Bąkowskiego – skrzypce, Andrzeja Bauera – wiolonczela i Pawła Kamasy – fortepian odbyło się podczas Munich Biennale (Niemcy) w maju 1994 roku; polskie prawykonanie w 1996 roku na festiwalu „Warszawska Jesień”. Fonograficznej rejestracji kompozycji dokonało Varsovia Piano Trio na płycie CD (DUX 0537).

²⁰² Adrian Thomas, *Muzyka polska po Szymanowskim*, tł. Dorota Kozińska i Kamila Stępień-Kutera, PWM, Kraków 2024, s. 381. Hanna Kulenty, rocznik 1961, w latach 1986–1988 odbyła studia kompozytorskie u Louisa Andriessena w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze.

²⁰³ Hanna Kulenty, *Wielość w jedności, czyli sposób organizowania „wielkich czasów”*, praca magisterska niepublikowana, AM Warszawa 1986.

dramaturgia”²⁰⁴. Celem jej wprowadzenia było osiągnięcie efektu muzycznego pozwalającego „poprzez trans dotknąć choć na chwilę metafizyki, tego czegoś, czego nie można tak do końca nazwać słowami”²⁰⁵. Zakorzone w „technice łuków” *Trio fortepianowe* zawiera już pewne elementy wprowadzanej techniki kompozytorskiej.

II. Strukturalne koherencje i metamorfozy wyrazowe

Podstawowy materiał muzyczny *Tria fortepianowego*, na którym opiera się tok narracyjny kompozycji, stanowią dwie struktury. Pierwszą jest intonowana przez wiolonczelę melodia kołysanki. Rozwija się ona z 5-dźwiękowego motywu, którego charakter określa powtarzający się czterokrotnie dźwięk *h* rozwiązujący się o półton na *b*. Kilkukrotne, coraz intensywniejsze jego powtórzenia znajdują zwieńczenie we frazie, gdzie dwukrotnie wznosi się on o tercję na dźwięk *d*¹, by następnie opadać chromatycznie do *ais*, dźwięku odczuwanego jako moment zawieszenia melodii i oczekiwania na jej dalszy rozwój. Niespieszne tempo narracji (ćwierćnuta = 60), nadrzędność ekspresji typu melodycznego stanowią o muzycznej fizjonomii opisanej melodii i jej funkcji w kształtowaniu dramaturgii utworu.

Przykład 1. *Trio fortepianowe*, t. 1-7, partia wiolonczeli, melodia kołysanki; ed. PWM Kraków.

Druga struktura – opozycyjna wobec pierwszej – to powtarzane w stałym ćwierćnutowym pulsie akordy w partii fortepianu. W odróżnieniu od frazy melodycznej działają one napięciami harmonicznymi wytwarzanymi nawarstwianiem współbrzmień dysonansowych i uporczywością, nieustępliwością ponawianych brzmień. Początkowa tercjowo-wielkoseptymowa struktura tych trójdźwięków (*h – d – b*) ulega stopniowo zagęszczeniu do siedmiodźwiękowej. W kulminacyjnym momencie rozwoju tej frazy jej status harmoniczny został dopełniony pierwiastkiem melodycznym, bowiem z najwyższych składników rozbudowywanych stopniowo akordów wyłania się melodia o łukowym melosie (*b – des – e – f – c – f – e – des – b*).

Przykład 2. *Trio fortepianowe*, t. 10-19, partia fortepianu, struktura akordowa; PWM Kraków.

Zwornikiem strukturalno-tonalnych relacji zawiązujących się między opozycyjnymi planami muzycznymi wiolonczeli (plan melodyczny) i fortepianu (plan harmoniczny) stają się 2 dźwięki *h* i *d*. Ich konstytutywna rola w dziele potwierdzana jest obecnością w węzłowych konstrukcyjnie i dramaturgicznie momentach *Tria*. Za Marcinem Trzęsiokiem można powiedzieć, iż logos różnicujący, przeciwstawiający sobie ważne struktury muzyczne (jest on podstawowym w kompozycji) znajduje dopełnienie w logosie jednoczącym uobecniającym się w warstwie substancjalnej utworu²⁰⁶. Dwa centralne dlań dźwięki – *h* i *d* wyznaczają bowiem nie tylko jego porządek tonalno-formalny (I

²⁰⁴ Hanna Kulenty-Majoor, *Moja filozofia muzyki*, Autoreferat, Warszawa 2015, s. 19.

²⁰⁵ Ibidem, s. 19.

²⁰⁶ Marcin Trzęsiok, *Muzyka doświadczenia. Eseje i studia*, PWM, Kraków 2023, s. 62.

cz. utrzymana jest w tonalności *in H*, II cz. – *in D*, III cz. – *in H*; również interwał tercji, jaki tworzą oba dźwięki, wyznacza ważne strukturalnie momenty rozwoju linii melodycznej kołysanki, a tercja i jej inwersja seksta są podstawowymi interwałami współbrzmień tworzących harmoniczne płaszczyzny *Tria*.

Strukturalno-tonalna koherencja utworu, ujawniająca się od pierwszych luków frazowych, jest jedną z niepodlegających kwestionowaniu jego wartości artystycznych, obok właściwości drugiej – dramaturgii o niezwyklej intensywności emocjonalnej osiąganą kontrpunktowaniem dwóch opozycyjnych strukturalnie i wyrazowo myśli muzycznych „rozpisanych” na trzy partie instrumentalne – wiolonczelę, fortepian i skrzypce, które włączają się do narracji w trzecim odcinku kompozycji (t. 19).

W środkowej części *Tria* centralizacyjną funkcję przejmuje dźwięk *d*, w relacji do którego jeszcze mocniej intensyfikują się muzyczne napięcia. Melodię kołysanki zastępuje tutaj fraza muzyczna utworzona z powtarzanego dźwięku *d'*. Jego coraz bardziej rozwibrowywane techniką glissanda brzmienie (dźwięk *d'* poszerza swój ambitus w górnym zakresie o kolejne półtony *d – es – e – f ...*; analogicznie w dolnym zakresie *d – cis – c – his ...*) staje się źródłem coraz większego napięcia muzycznego powstrzymywanego początkowo powrotami motywu, który zamykał melodię kołysanki (*d – cis*; *d – cis – b – ais*; *d – b – ais – b*). Obecność tego właśnie motywu ujawnia strukturalny związek nowej melodii z kołysanką, która w tak głęboko transformowanej postaci jawi się jako nowy wątek muzyczny prowadzony przez dwa instrumenty strunowe – skrzypce i wiolonczelę. Jego dalsze strukturalne przeobrażenia wzmagają muzyczne napięcia, tutaj – w przeciwieństwie do części I, „kołysankowej” – o charakterze ekstrawertycznym. Niepowstrzymywane tym razem muzyczne emocje wybuchają z potężniejszą z każdym odcinkiem mocą, kulminując brzmieniami w dynamice *fff* w wysokich rejestrach obu instrumentów strunowych.

Dramatyzm środkowej części *Tria fortepianowego* potęgują jeszcze kontrujące głos wiolonczeli i skrzypiec akordy fortepianu. Ich „bitonalna” struktura, utworzona z zestawionych półtonowo dwu- i trójdźwięków (*ais – cis* oraz *a – c – gis*) sprawia, że muzyczna rywalizacja rozgrywa się teraz na dwóch płaszczyznach – wewnętrznych napięć między dolnymi i górnymi składnikami artykułowanych z całą mocą akordów i w przeciwstawieniu partii fortepianowej *in tutto* melodycznym instrumentom smyczkowym. Dalsze odcinki tego muzycznego konfliktu, wraz ze zbliżaniem się do największej kulminacji całego przebiegu *Tria*, prowadzą do jeszcze większego wzmożenia ruchu (szybsze w stosunku do części I utworu tempo opiera się na pulsie wyznaczonym przez ćwierćnutę = 144–156) za sprawą figuracji przychodzących przemiennie przez kolejne głosy. Ich struktura interwałowa odsłania kolejny związek materiału muzycznego części środkowej z pierwszą. Jego źródłem są „rozpostarte” teraz linearnie akordy pierwszej fortepianowej frazy, od której pojawienia się muzyczna narracja zaczęła zyskiwać coraz wyraźniejsze dramatyczne rysy.

Powrót melodii kołysanki w części III *Tria fortepianowego* nie jest jedynie konwencjonalną reprzyką. To moment „tego czegoś, czego nie można tak do końca

nazwać słowami”, a co staje się powodem głębokiego poruszenia estetycznego. Niezwykłą aurę brzmieniową zakończenia kompozycji generuje przestrzeń brzmieniowa, na tle której wiolonczela ostatni raz intonuje melodię kołysanki. Towarzyszące jej skrzypce i fortepian ustanawiają pole brzmieniowe, w którym jest ona jakby zawieszona pomiędzy realnością coraz słabiej rozlegających się akordów fortepianu a świetlistymi brzmieniami wysokich rejestrów skrzypiec, gdzie rozbrzmiewa długa wytrzymywana seksta $g^4 - b^3$. Generatorami wyrazowej metamorfozy, jaka dokonała się w repryzie utworu, są także środki tonalno-harmoniczne. Centralizacyjna funkcja dźwięku h nie znika. W takim znaczeniu występuje on w melodii kołysanki granej przez wiolonczelę i jako podstawa akordów w fortepianie, a także jako finalny dźwięk opadającej w równoległych sekstach melodii skrzypiec. Kontradykcyjnym do tonalnego h staje się teraz dźwięk g . Na nim opiera się tercjowo-wielkoseptymowa struktura akordów w górnym planie fortepianu ($g - b - ges$) i od g^4 jako najwyższego dźwięku *Tria* rozpoczyna się stopniowe zstępowanie melodii skrzypiec ku finalnemu h^2 . Inwersyjne w stosunku do wyjściowej relacji $h - d$ miejsce dźwięku g względem h oraz inwersja strukturalna seksty względem tercji stają się jeszcze jednym świadectwem transformacji wyjściowego materiału muzycznego, jak i strukturalnej koherencji całego utworu.

III. Utajony sens *Tria fortepianowego*

„Ekspresja utworu muzycznego jest częścią jego znaczenia jako muzyki [...] Uchwycenie znaczenia utworu muzycznego jest odpowiedzią na jego jakość jako muzyki”²⁰⁷, głosił Roger Scruton podejmując polemikę z panującymi teoriami ekspresji muzycznej. Próby uchwycenia muzycznych i pozamuzycznych znaczeń *Tria* „*A cradle song*”, utworu o niezwyklej intensywności muzycznej ekspresji, zarazem pozbawionego autorskiego komentarza wyjaśniającego ideowe założenia, wymagają uwzględnienia w toku analizy nie tylko jego właściwości strukturalnych i brzmieniowych, również odwołania się do kontekstów kulturowych pozwalających z tej perspektywy odczytywać znaczenia muzycznych struktur i sens jego dramaturgii. Naprowadza na nie tytuł utworu „*A cradle song*”.

Z przekazanych przez kompozytorkę informacji wiadomo, że za podstawowy materiał muzyczny *Tria* posłużyła jej kołysanka, którą w 1982 roku napisała dla swojej pierwszej córki Misi. Pierwsze słowa kołysanki „Córeczko moja”²⁰⁸ określiły strukturę rytmiczną inicjalnego motywu melodii. Występuje zatem tutaj szczególna forma intertekstualności kategoryzowana przez Gérarda Genette’a jako hipertekstualność²⁰⁹, gdyż wcześniejszy utwór kompozytorski przyjął w jej późniejszym dziele funkcję tematu muzycznego. Na kanwie melodii kołysanki, jej przekształceń strukturalnych i wyrazowych zbudowana została dramaturgia całego *Tria fortepianowego*. Można zatem przyjąć, że *Kołysanka* jest kluczem otwierającym drzwi do egzegezy utworu.

²⁰⁷ R. Scruton, op. cit., s. 230.

²⁰⁸ Autorem słów był Michał Kulenty, ojciec Misi, mąż kompozytorki.

²⁰⁹ Gérard Genette, *palimpsesty. Literatura drugiego stopnia*, tł. Tomasz Stóżyński i Aleksander Milecki, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2014.

Gatunek kołysanki jako „lirycznej pieśni śpiewanej nad kołyską”²¹⁰ małego dziecka cechuje się miarowym pulsem muzycznego toku, spokojem i łagodnością brzmień będących pochodnymi jej rysunku melodycznego i dynamiki. Także charakter ma również kołysanka skomponowana przez Hannę Kulenty, jednakże postać, w jakiej pojawia się w *Triu fortepianowym* podana jest już w nieco zmodyfikowanej postaci. Kompozytorka zamyka kolejne powtórzenia motywu pochodem opadających ćwierćtonami glissand (*h – b*). Glissandowe przejście półtonowe cechuje także zakończenie frazy melodycznej. Ten chwyt artykulacyjny oraz przewaga opadającego kierunku melodii z ważną ekspresyjnie rolą następstw półtonowych i ćwierćtonowych nadają kołysance nowe rysy. Skojarzeniem, jakie się nasuwa, jest barokowa figura patopoji – symbol bólu, rozpacz, cierpienia. Tragiczny ton kołysanki jest w początkowej fazie *Tria* przytłumiony – narracja prowadzona jest na niskim poziomie dynamicznym (*pp*), ekspresja muzyczna odczuwana jest jako uwewnętrzniona, nie epatująca wzmocnionymi napięciami muzycznymi. Dopiero dalsze fazy kompozycji przynoszą gradację napięcia osiągającego kulminację w finale części środkowej. Powrót kołysanki w III części *Tria* w nowej aurze brzmieniowej zmienia jej emocjonalny wydźwięk. Przemawia przez nią teraz nie skumulowana energia, lecz ton żalu, cierpienia, lament za tym, co utracone, który stopniowo cichnie, rozplywa się w przestrzeni brzmieniowej utworu.

Audialne doświadczenie opisanego przebiegu dramaturgicznego *Tria* „*A cradle song*” Hanny Kulenty, dopełnione sygnałami zakodowanymi w strukturze i brzmieniowych cechach *Kołysanki*, dają asumpt do poszukiwania biograficznych refleksów leżących u genezy kompozycji. Wskazuje na nie czas powstania utworu – rok 1993. Rok wcześniej śmiercią tragiczną zginęła 10-letnia wówczas córka Misia. *Trio fortepianowe* było pierwszą kompozycją, którą Hanna Kulenty skomponowała po tym tragicznym wydarzeniu. Czy tak głęboko przeżyte doświadczenie egzystencjalne znalazło swój rezonans w dziele muzycznym poruszającym słuchaczy siłą emocjonalnego przekazu? Magdalena Stochniol, zgłębiająca problematykę autobiografizmu w twórczości Andrzeja Krzanowskiego, opierając się na literaturoznawczych badaniach Małgorzaty Czermińskiej²¹¹, przywołała następujące uzasadnienie tego typu spojrzenia na twórczość muzyczną:

„za autobiograficzne odniesienia można uznać nawet «intencję autobiograficzną», nikły ślad dający minimum rozpoznawalności podobieństwa, a także autobiograficzność w stanie utajonym, na poziomie intencji niedostępnej niewtajemniczonemu odbiorcy”²¹².

Na autobiograficzność w stanie utajonym zdaje się wskazywać przede wszystkim melodia kołysanki będąca szczególną formą autocytatu, któremu kompozytorka nadała prymarną funkcję w przebiegu formalnym *Tria* i jego ekspresyjnym przekazie, funkcję wyeksponowaną także w tytule kompozycji.

²¹⁰ [hasło] *Kołysanka*, w: *Słownik terminów literackich*, red. Janusz Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 226.

²¹¹ Małgorzata Czermińska, *Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie*, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.

²¹² Magdalena Stochniol, *Dzieło jako system i autobiografia*, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2023, s. 241.

Wyjaśniając możliwe intencje tego typu zabiegu twórczego Magdalena Stochniol dowodziła:

„Specyficznym rodzajem cytowania są autocytaty – powroty do pewnych myśli muzycznych, scen i gestów muzycznych, świadczących nie tyle o samym stylu muzycznym, co identyfikowaniu się z pewnymi gestami dźwiękowymi”²¹³.

Takie spojrzenie na kwestie autocytatu w twórczości muzycznej zdaje się potwierdzać dalsza recepcja *Tria*. Kilka lat po skomponowaniu utworu Hanna Kulenty powróciła do niego raz jeszcze, gdy otrzymała zamówienie kompozytorskie od skrzypka Davida Harringtona. Prymariusz Kronos Quartet, będący pod wielkim wrażeniem wysłuchanego utworu, zwrócił się do niej z prośbą o przeniesienie *Tria fortepianowego* na kwartet smyczkowy. Tak w roku 2007 narodził się *IV Kwartet smyczkowy „A cradle song”* wykorzystujący cały materiał muzyczny *Tria fortepianowego*.

Jedna z tez Rogera Scrutona głosi: „Znaczenie utworu jest tym, co rozumiemy w muzyce”²¹⁴. Znaczenia, jakie słuchacze odnajdują w dziele Hanny Kulenty, ulokowane są w jego ekspresji, która jest źródłem głębokich poruszeń estetycznych i prób przenoszenia ich na metaforyczny język słownych interpretacji.

Literatura

1. Czermińska M. Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.
2. Genette G. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tł. T. Stóżyński i A. Milecki, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2014.
3. Ingarden R. Wartości artystyczne i wartości estetyczne. *Studia z estetyki*, vol. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, 266–87.
4. Kołysanka [hasło], w: *Słownik terminów literackich*, red. Janusz Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 226.
5. Kulenty H. Wielość w jedności, czyli sposób organizowania „wielkich czasów”, praca magisterska niepublikowana, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina Warszawa 1986.
6. Kulenty-Majoor H. Moja filozofia muzyki, Autoreferat, praca niepublikowana, Warszawa 2015.
7. Scruton R. Estetyka muzyki, tł. Z. Skowron, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2024.
8. Stochniol M. Dzieło jako system i autobiografia, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2023

²¹³ Ibidem, s. 246.

²¹⁴ R. Scruton, op. cit., s. 429.

9. Thomas A. Muzyka polska po Szymanowskim, tł. D. Kozińska i K. Stępień-Kutera, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2024.
10. Trzęsiok M. Muzyka doświadczenia. Eseje i studia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2023.

Анна Новак (Anna Nowak)
(Бидгощ, Польша)